

Modelo teórico general sobre los factores que inciden en el sentido de pertenencia

M. Tejeda Darán^{1*}, M. E. Santiago Jiménez², L. E. Balandra Aguilar², J. B. Parra Victorino²

¹Alumna de Maestría en Ingeniería, Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Puebla, Av. Del Tecnológico 420, Maravillas, C.P. 72220, Puebla, Pue., México.

²División de estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Puebla, Av. del Tecnológico 420, Colonia Maravillas, C.P. 72220, Puebla, Pue., México.

*darantejeda@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Diversos autores han estudiado el sentido de pertenencia y los factores que lo comprenden. Este artículo presenta un modelo teórico general en base a la revisión de literatura sobre los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal dentro de una organización. El sentido de pertenencia es un sentimiento donde un miembro de una organización alinea sus objetivos e intereses con esta, por tanto, dicho sentido debería ser de vital importancia para las organizaciones. Los seres humanos están involucrados en distintos grupos sociales, familiares, políticos, religiosos, entre otros, al tener interacción con otros individuos o masas surge la necesidad de sentirse parte del entorno. Actualmente las empresas de la época de la globalización con sus métodos de búsqueda y selección de personal derrumban el interés de las personas de laborar toda su vida en el mismo lugar de trabajo.

Palabras clave: Sentido de pertenencia, empresas de la globalización, necesidades, calidad de vida.

Abstract

Several authors have studied the sense of belonging and the factors that comprise it. This article presents a proposal for a model that encompasses the factors that affect the sense of belonging of the staff within an organization. The sense of belonging is a feeling where a member of an organization aligns its objectives and interests with this, therefore, that sense should be of vital importance to the organizations. Human beings are involved in different social groups, family, political, religious, among others, interacting with other individuals or masses arises the need to feel part of the environment. Currently the companies of the era of globalization with their methods of search and selection of personnel are the interest of the people working in his life in the same place of work.

Key words: Sense of belonging, globalization companies, needs, quality of life.

Introducción

Los tópicos sobre sentido de pertenencia y recurso humano dentro de las empresas de la época de la globalización, no han contado con la mayor atención en el siglo XXI que actualmente se enfoca en darle valor a otros aspectos, descuidando la satisfacción de las necesidades humanas básicas.

Se realizó una minuciosa revisión de literatura en relación al sentido de pertenencia y los factores que la comprenden, el objetivo de este trabajo es la realización de un modelo teórico general de todos los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal dentro de una organización.

En el presente artículo se recalca que el ser humano es un ente real, con pensamientos y emociones, que lo llevan a adaptarse a su medio tomando actitudes y acciones positivas o negativas, por tanto si al ser humano no se le considera una pieza clave dentro de una organización y solo se le ve como aquella persona que tiene que

desempeñar actividades o producir resultados, a corto, mediano o largo plazo se tendrán dificultades que pueden afectar el desarrollo organizacional. Resulta oportuno indicar que el sentido de pertenencia forma parte de la sociedad y es un concepto que no debe aislarse; cuando las personas se sienten parte de algo, su percepción de las cosas mejora.

Para el ser humano es una necesidad sentir que es un miembro importante de un grupo (cultural, social, laboral, entre otros). En este sentido Sunkel (2008) dice que la pertenencia es fundamental para la cooperación social, para que las sociedades puedan afrontar las tendencias a la fragmentación y para afianzar la inclusión y cohesión sociales.

La primera cuestión a resolver es, ¿Qué es el sentido de pertenencia?, el siguiente dicho brinda una visión de lo que significa este sentido: “Nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, sino porque es la suya (González, 2017:298)”.

El sentido de pertenencia, es aquella emoción que surge de la interacción de una persona con un grupo, logrando vínculos de empatía en todas las actividades de dicho grupo y el deseo de querer contribuir a la mejora de este. Brea (2014) indica que el sentido de pertenencia (membrecía y afiliación) es un sentimiento de identificación de un individuo con un grupo o un lugar determinado y que se define como un sentimiento (personal e íntimo y al mismo tiempo oficial y colectivo) de arraigo e identificación de una persona con un grupo o ambiente específico. Otras formas de llamar al sentido de pertenencia son: sentido de lugar, sentido de comunidad o sentido de compromiso.

Un ejemplo de sentido de pertenencia se remonta a muchos años atrás y fue la causa de que Martin Luther King, Jr., defendiera los derechos civiles de los norteamericanos de raza negra, los cuales se hallaban inmersos en una situación de segregación social y racial, para estos norteamericanos el sentido de pertenencia se encontraba ligado a la democracia, a la igualdad, al respeto de todos los miembros de su familia, a ser reconocidos como seres humanos valiosos con las mismas capacidades que un norteamericano de raza blanca. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, Jr., dijo “Yo tengo un sueño: que un día, en las colinas rojizas de Georgia, los hijos de los viejos esclavos, podrán sentarse en la misma mesa de la fraternidad (Espelt y Javaloy 1997: 1)”. Es evidente entonces, que dentro de las organizaciones se tiene que lograr un sentido de fraternidad mediante prácticas de ética, valoración del desempeño y valores solidarios, fortaleciendo y arraigando el sentido de pertenencia.

Dentro de una organización, ¿Que es el sentido de pertenencia?, para resolver esta cuestión el concepto de compromiso organizacional se vuelve un apoyo importante. Luthans, define al compromiso organizacional como la entrega y responsabilidad del trabajador con su empresa para que desarrolle un trabajo de calidad en un lugar de trabajo (De la Puente Ruíz, 2017). Este comportamiento se interesa en la satisfacción en el trabajo, por lo tanto, el sentido de pertenencia dentro de una organización es aquel que conduce a una vinculación e identificación de sentimientos, valores y actitudes entre uno o más miembros.

Ahora, ¿Qué son las empresas de la época de la globalización?, la globalización es “Un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales” (De la Dehesa, 2007:165). Esta globalización transforma al mundo en un lugar con interrelaciones rompiendo cualquier frontera.

Una “Empresa global es aquella que ha abandonado su identidad nacional y que opera como una entidad sin patria en una escala mundial” (De la Dehesa, 2007:165), desde esta perspectiva las empresas de la globalización son aquellas que crecen y evolucionan mediante la importación y exportación de sus productos.

El proceso de globalización no es un tema nuevo, su grado de aceleración se ha dado en los últimos diez o quince años y se ha caracterizado por la transformación hacia mercados más abiertos; este libre intercambio ha obligado a las empresas, los países y las regiones a idear nuevas estrategias para estar a la vanguardia (Mejía, Bravo y Montoya, 2013).

Metodología

En la presente investigación se empleó la metodología cualitativa, esta consistió en la recopilación de todas aquellas lecturas relacionadas con el sentido de pertenencia. Las etapas de este trabajo son:

1. Se realizó una revisión de literatura sobre las empresas de la época de la globalización, sentido de pertenencia y su importancia y los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal.
2. A partir de la revisión de literatura, se concluyó que la globalización rompe cualquier barrera no solo territorial y que tiene cierta relación con en el sentido de pertenencia. También se realizó un desglose de los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal del periodo de 2006 a 2015, indicando su autor.
3. Se observó que los autores manejan los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal de manera aislada.
4. Se realizó un modelo teórico general de los factores (en conjunto) que inciden en el sentido de pertenencia del personal.

Empresas de la época de la globalización

La era de la globalización surge con la primera revolución industrial, dada la integración creciente de los mercados donde se tenían que reducir la distancia entre un país y otro y los costos de transporte. Las empresas encontraron beneficio en el aumento de volúmenes del proceso productivo por medio de actividades intensas de mano de obra, es decir horas intensas de trabajo y en algunos casos de maltrato de personal (De la Dehesa, 2007).

La globalización que hoy invade el mundo surgió durante la segunda mitad del siglo XX, en los inicios del comercio y pagos internacionales realizados por los griegos, donde se formalizó la regulación de comercio internacional, dando paso a la integración económica y los bloques comerciales, que posteriormente configuraron la eliminación de barreras económicas y la movilidad de los factores productivos en el mundo (Flores, 2016).

La globalización es un hecho concreto que está cambiando las estrategias económicas de todas las naciones, perfeccionando las relaciones sociales e internacionales y desarrollando nuevos patrones culturales, logrando el contacto de todos los puntos del planeta. El fondo Monetario Internacional (FMI), organización financiera internacional con sede en Washington D.C., Estados Unidos, indica que la globalización es la independencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento de volumen, transacciones transfronterizas de bienes y servicios, flujos internacionales de capitales y avances tecnológicos (Mateus y Brassat, 2002).

En el planeta tierra o mundo de las apariencias, la globalización representa diversas cosas como: el internet, la televisión satelital, el correo electrónico, las empresas multinacionales; ejemplo IBM, el consumismo, el cine estadounidense conocido como Hollywood, los problemas sociales, catástrofes, entre otras. (Hirsch, 1997). La mundialización o globalización ha sido nociva para el mundo acercándose a un nivel de riesgo mundial y su auto destrucción, pero también ha dado beneficios asociados a la post modernidad cambiante y envolvente, teniendo influencia en los actos económicos internacionales (Flores, 2016).

Los países desarrollados y subdesarrollados, poderosos y débiles, ricos y pobres, grandes y chicos, todos forman parte del mundo global, gracias al conocimiento y la velocidad de su desarrollo, nadie queda excluido. Las empresas de la globalización nacen con el nombre de monopolios donde existe una casa matriz en el país desarrollado y una serie de filiales a nivel mundial, con el propósito de explotar productos primarios que emanan de la agricultura, la ganadería, la minería y/o la industria petrolera en los países subdesarrollados y exportarlos, con el paso de los años estos monopolios han ido evolucionando dada la industrialización y el avance tecnológico (Esteves, 2000).

La palabra global tiende a crear la ilusión de un mundo equilibrado y equidistante, en el que se desarrollan diversos intercambios (mensajes, dinero, influencias culturales, entre otros) (Margulis, 1997). Una empresa global es aquella que ha abandonado su identidad nacional y que opera como una entidad sin patria en una escala mundial, eliminando todos los límites y fronteras y haciendo que las naciones se conviertan en una sola, acortando cualquier distancia, ya que se involucra en un proceso dinámico de libertad creciente e integración de mercados de trabajo, bienes, servicios y tecnologías. La expansión y penetración de nuevas ideas, de tecnología, de conocimiento y los efectos culturales contribuyen al desarrollo de las empresas globales (De la Dehesa, 2007).

Las nuevas empresas globales forman parte de una política de carácter global, transnacional y temporal que responde a una combinación de factores y circunstancias determinadas y a objetivos muy concretos y no a la estrategia permanente para alcanzar el deseado desarrollo (Esteves, 2000). La esencia de la globalización es que es un proceso que tiene muchas expresiones con cambios sociales, ideológicos, políticos y económicos (Betancourt, 2003).

Las empresas de la época de la globalización han roto las barreras de territorio y las barreras ideológicas ya que se dedican a comercializar productos y servicios en todo el mundo, con nuevos métodos de distribución y comercialización apoyados de las recientes tecnologías, logrando su desarrollo y crecimiento, rápido y constante en grandes mercados mundiales con una economía fluctuante.

Sentido de pertenencia y su importancia

Los seres humanos vivimos en espacios que son producto de sistemas sociales, todo sistema social implica la relación e interacción de los individuos (relaciones humanas), logrando un vínculo entre cada uno de ellos, de este vínculo nace el concepto de sentido de pertenencia, dicho sentido de pertenencia comprende que el ser humano se sienta parte importante en el grupo (o grupos) en el que se encuentra inmerso y tenga un compromiso y responsabilidad hacia este. Maya (2004) indica que el sentido de pertenencia puede darse, aunque no se comparta un espacio en común por ejemplo en agrupaciones religiosas, sindicatos o en asociaciones profesionales.

El sentido de pertenencia es una visión que fortalece a una organización y permite que sus elementos trabajen en forma totalmente autónoma. Cuando se considera que algo es propio o personal, las energías para realizar cualquier actividad relacionada con ese algo se multiplican y tendrán una mejor dirección (Cañedo, 2007).

Formanchuck define al sentido de pertenencia como la aproximación individual y colectiva de valores, misión e historia de una organización, que tienen un efecto en sus colaboradores, y como resultado genera un sentimiento de orgullo e identificación (satisfacción laboral), en otras palabras, que los colaboradores se propongan cumplir con las metas y objetivos de la organización. De acuerdo con esto, la satisfacción laboral es un estado emocional (actitud y disposición) que refleja una respuesta positiva hacia una organización con resultados favorecedores (Campana y Pérez, 2019).

Un antecedente sobre el sentido de pertenencia, se encuentra en la pirámide de Maslow, enfocada a las necesidades humanas. El concepto de "necesidades" se refiere a cierto tipo de problemas que afronta un individuo o grupo de personas (Mballa, 2017). Este concepto tiene una connotación polisémica y una larga trayectoria en el pensamiento social, considerando a las necesidades como infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes (Elizalde, Martí y Martínez, 2006). Maslow en 1943 publicó en el artículo "Una teoría sobre la motivación humana", una jerarquía de las necesidades humanas, estas necesidades deben satisfacerse en orden secuencial desde la base hasta la cúspide para el logro de la felicidad. Se inicia con la búsqueda de la satisfacción de las necesidades fisiológicas o de supervivencia, después con las necesidades de seguridad, o la huida del miedo. Continuando con la fase de integración o sentido de pertenencia (socialización, contacto y amor). Después se prosigue con las necesidades de autoestima (respeto, satisfacción y reputación) y por último se llega a la cúspide con la realización personal (Turienzo, 2016).

El sentido de pertenencia es un concepto que se ha adoptado para hablar de lazos afectivos, emociones, identificación, construcción de la identidad social, individual e identidad de lugar, ambientes laborales, entre otros (Campana y Pérez, 2019).

En el siguiente apartado se indican los factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal encontrados en literatura.

Factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal

El ser humano (ente con pensamientos, actitudes y emociones) tiene la capacidad de expresar cómo asimila todos los aspectos que lo rodean (Cerquera y Meléndez, 2010). Brea (2014) señala que el funcionamiento y bienestar psicológico de las personas conduce a emociones y sentimientos positivos como el gozo o alegría, la calma, el entusiasmo, la felicidad, la admiración, el agradecimiento, el apoyo, la autonomía, la comprensión, la satisfacción, entre otros, conduciendo a resultados productivos.

¿Qué clase de factores inciden en el sentido de pertenencia del personal? La clase de factores que inciden en el sentido de pertenencia del personal dentro de las organizaciones son de tipo afectivo, económico, personal y social. En base a una revisión de literatura se detectó que en el periodo de 2006 a 2015 diversos autores escribieron sobre los factores que inciden en el sentido de pertenencia (de manera aislada, no desarrollan los factores de manera conjunta), las contribuciones que se consideraron más relevantes se registraron en la Tabla 1. Factores que inciden en el sentido de pertenencia identificados en literatura. Los autores que se enlistan en la Tabla 1 son los siguientes : A) Aldape, Predozo, Castillo y Moguel (2011), B) Añez (2006), C) Frías (2014), D) Herrera y Cassals (2005), E) García (2010), F) Jaén (2010), G) Marvel, Rodríguez y Núñez (2011), H) Montalvo y Plasencia (2015), J) Pecino, Mañas, Díaz, López y Llopis (2015), K) Ramírez, Abreu y Badii (2008).

Tabla 1. Factores que inciden en el sentido de pertenencia identificados en literatura.

Factores	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Total
Motivación		O	O		O	O	O	O		O	7
Integración e identificación		O	O			O	O	O			5
Capacitación y competencias			O			O		O			3
Liderazgo (Alta dirección y gerencia)	O	O	O		O	O	O		O	O	8
Comunicación		O			O						2
Estabilidad emocional y estrés laboral				O		O					2
Desarrollo Profesional			O			O	O			O	4

Satisfacción laboral	○		○		○	○	○	○	○	7
Clima organizacional		○	○			○	○		○	5

Las organizaciones deben tomar en cuenta los factores enlistados anteriormente (ver Tabla 1) y visualizarlos como un conjunto de factores capaz de lograr el arraigo del personal y mejorar las condiciones laborales y organizacionales.

En la actualidad en algunas empresas de la globalización, los colaboradores no cuentan con las condiciones óptimas para el logro de sus funciones, donde desempeñan largas jornadas laborales generando la insatisfacción de su personal y un escaso sentido de pertenencia, en contraste a lo anterior, existen empresas globales (Google, IBM, Yahoo, Apple, entre otras) que están tomando acciones (instalaciones confortables y con áreas de entretenimiento, reconocimiento del personal, remuneraciones, liderazgo, prestaciones, entre otras) pensadas en el beneficio de factor humano.

Resultados y discusión

El sentido de pertenencia del personal es un tema que hoy invade las esferas globales, ya que su base es el factor humano (punto medular para que las organizaciones sigan vigentes en el mercado) y este se encuentra involucrado en todos los procesos. Todos los autores enlistados en la Tabla 1, realizaron estudios sobre los factores que inciden en el sentido de pertenencia, pero estos factores los describen de manera aislada, es decir hay autores que solo hablan de motivación, mientras otros hablan de liderazgo, clima organización y motivación, por tanto se desarrolló un modelo que involucra a todos los factores que surgieron de la revisión de literatura, este modelo lo podemos visualizar en la Figura 1.

Figura 1. Modelo teórico general de factores (en conjunto) que inciden en el sentido de pertenencia. Fuente: Elaboración propia (2019).

Trabajo a futuro

Dados los resultados de este trabajo se pueden realizar más estudios a futuro sobre el tema e implementar en una organización el modelo propuesto de los factores (en conjunto) que inciden en el sentido de pertenencia del personal dentro de una organización para analizar su posible impacto y los posibles beneficios que se obtendrían.

Conclusiones

Esta investigación resalta la importancia de contar con un modelo de un conjunto de factores encontrados en literatura que inciden en el sentido de pertenencia del personal. El logro de objetivos organizacional depende en gran medida del sentido de pertenencia que el trabajador tenga hacia la organización en la que desempeña actividades, ya que el trabajador que cuenta con un sentimiento de arraigo hacia su organización, desempeñará de manera adecuada todas sus actividades y pondrá su mejor empeño para su realización. En consecuencia, al unir todos los factores encontrados se podrán obtener resultados orientados al logro del sentido de pertenencia.

Referencias

1. Aldape, A., Pedrozo, J., Castillo, V., & Moguel, M. (2011). Liderazgo y satisfacción en el trabajo ¿Vale la pena estudiarlos? *Revista de economía, Finanzas y Negocios*, 1(2), 35-42.
2. Añez, S. (2006). Cultura organizacional y motivación laboral de los docentes universitarios. *CICAG*, 4(1), 102-126.
3. Betancourt, O. (2003). Globalización y salud de los trabajadores. *Salud de los Trabajadores*, 11(1), 53-63.
4. Brea, L. M. (2014). Factores determinantes del sentido de pertenencia de los estudiantes de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino (Doctoral dissertation).
5. Campana Aguilar, J. M., & Pérez Yucra, K. V. (2019). Sentido de pertenencia y satisfacción laboral en trabajadores de una empresa comercial de telecomunicaciones de Lima Metropolitana.
6. Cañedo Andalia, R. (2007). Motivación, pertenencia, responsabilidad... En busca de una cultura de excelencia. *Acimed*, 16(4), 0-0
7. Cerquera Córdoba, A. M., & Meléndez Merchán, C. (2010). Factores culturales asociados a las características diferenciales de la depresión a través del envejecimiento. *Pensamiento psicológico*, 7(14).
8. De la Dehesa, G. (2007). Comprender la globalización. Alianza.
9. De la Puente Ruiz, L. A. (2017). Compromiso organizacional y motivación de logro en personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
10. Elizalde, A., Martí Vilar, M., & Martínez Salvá, F. (2006). Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. *Polis. Revista Latinoamericana*, (15).
11. Espelt, E., & Javaloy, F. (1997). El racismo moderno. Barcelona: SOS Racismo.
12. Esteves, E. (2000). Globalización y empresas globales. *Revista venezolana de análisis de coyuntura*, 6(2), 269-280.
13. Flores Trujillo, M. V. (2016). La globalización como fenómeno político, económico y social. *Revista Orbis*, (34), 26-41.
14. Frías, C. (2014). Compromiso y satisfacción laboral como factores de permanencia de la generación Y.
15. García Viamontes, D. (2010). Satisfacción laboral. Una aproximación teórica. *Contribuciones a las ciencias sociales*, 1.
16. González, M. A. (2017). Sense of Belonging, Identification and Liquidity. *Argentine Journal of Cardiology*, 85(3), 298-298.
17. Herrera Sánchez, R., y Cassals Villa, M. (2005). Algunos factores influyentes en la calidad de vida laboral de enfermería. *Revista Cubana de enfermería*, 21(1), 1-1.
18. Hirsch, J. (1997). ¿Qué es la globalización?. *Realidad Económica*, 147, 7-17.
19. Jaén Díaz, M. A. (2010). Predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales (Doctoral dissertation, Universidad complutense de Madrid).
20. Margulis, M. (1997). Cultura y discriminación social en la época de la globalización. *Nueva sociedad*, 152, 37-52.
21. Marvel Cequea, M., Rodríguez Monroy, C., & Núñez Bottini, M. A. (2011). La productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y factores. *Intangible capital*, 7(2).
22. Mateus, J. R., & Brasset, D. W. (2002). La globalización: sus efectos y bondades. *Economía y desarrollo*, 1(1), 65-77.
23. Maya Jariego, I. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de psicología*, 22(2), 187-211.

24. Mballa, L. V. (2017). Desarrollo local y microfinanzas como estrategias de atención a las necesidades sociales: un acercamiento teórico conceptual. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 62(229), 101-127.
25. Mejía Giraldo, A., Bravo Castillo, M., & Montoya-Serrano, A. (2013). El factor del talento humano en las organizaciones. *Ingeniería Industrial*, 34(1), 2-11.
26. Montalvo, G., & Plasencia, R. (2015). La Motivación. *Comportamiento organizacional Trabajo*, 23(06).
27. Pecino Medina, V., Mañas Rodríguez, M. A., Díaz Fúnez, P. A., López Puja, J., & Llopis Marín, J. M. (2015). Clima y satisfacción laboral en el contexto universitario. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 31(2), 658-666.
28. Ramírez, R., Abreu, J. L., & Badii, M. H. (2008). La motivación laboral, factor fundamental para el logro de objetivos organizacionales: Caso empresa manufacturera de tubería de acero. *Revista Daena (International Journal of Good Conscience)*, 3(1).
29. Sunkel, G. (2008). Sentido de pertenencia en la juventud latinoamericana: identidades que se van y expectativas que se proyectan. *Pensamiento iberoamericano*, (3), 183-202.
30. Turienzo, R. (2016). *El pequeño libro de la motivación*. Alienta.